

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20742000>

O'quv natijalari va ta'lim sifati tushunchalarining pedagogik va menejerlik talqini

Abdumannopov Muhammadsohib Muhammadyusuf o'g'li –

Farg'ona davlat universiteti

Matematika kafedrası dotsenti v.b.

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: sohibjon0910@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9910-1332>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o'quv natijalari va ta'lim sifati tushunchalarining pedagogik hamda menejerlik talqinlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Ta'limda natijaviylik va samaradorlik mezonlari, sifat menejmentining nazariy asoslari hamda zamonaviy boshqaruv yondashuvlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari ta'lim sifatini oshirishda pedagogik va menejerlik omillarning integratsiyasi muhim ekanligini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** o'quv natijalari, ta'lim sifati, sifat menejmenti, natijaviylik, samaradorlik, ta'lim menejmenti, sifati boshqarish.*

Педагогическая и управленческая интерпретация понятий образовательных результатов и качества образования

***Аннотация.** В данной статье с научной точки зрения анализируются педагогические и управленческие трактовки понятий образовательных результатов и качества образования. Рассматриваются критерии результативности и эффективности в образовании, теоретические основы менеджмента качества, а также современные подходы к управлению качеством образования. Результаты исследования показывают, что интеграция педагогических и управленческих факторов является важным условием повышения качества образования.*

***Ключевые слова:** образовательные результаты, качество образования, менеджмент качества, результативность, эффективность, образовательный менеджмент, управление качеством.*

Pedagogical and managerial perspectives on the concepts of learning outcomes and education quality

***Annotation.** This article provides a scientific analysis of the pedagogical and managerial interpretations of the concepts of learning outcomes and quality of education. It examines the criteria of effectiveness and efficiency in education, the theoretical foundations of quality management, and modern approaches to educational quality*

management. The findings of the study indicate that the integration of pedagogical and managerial factors is a key condition for improving the quality of education.

Keywords: *learning outcomes, quality of education, quality management, effectiveness, efficiency, educational management, quality assurance.*

KIRISH

Ta'lim sifati masalasi zamonaviy pedagogika va ta'lim menejmentining markaziy muammolaridan biridir. Globallashuv, raqamli transformatsiya va bilimlar iqtisodiyotining rivojlanishi ta'lim tizimiga yangi talablarni qo'yimoqda. Shu sababli o'quv natijalari va ta'lim sifatini baholash hamda boshqarish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Pedagogik nuqtai nazardan o'quv natijalari ta'lim jarayonining yakuniy mahsuli bo'lsa, menejerlik nuqtai nazaridan ular ta'lim tashkiloti faoliyati samaradorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda talabalarning mustaqil ishlari amaliy ta'lim jarayonini tashkil etishning asosiy shakli sifatida e'tirof etilmoqda, shuning uchun uning samaradorligini oshirish masalasi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu dolzarb masala amaliy ta'lim tarkibiga mustaqil ta'lim strategiyasini kiritish taqozosi bilan bog'liq.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ta'lim sifati va sifat menejmenti masalalari keng o'rganilgan. Deming, Juran, Sallis kabi olimlar sifat menejmentining nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo'lsa, pedagogika sohasida ta'lim natijadorligini oshirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv va natijaga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi alohida o'rin egallaydi.

Tadqiqotda ilmiy bilishning nazariy metodlaridan foydalanildi. Xususan, pedagogika, ta'lim menejmenti va sifat menejmentiga oid ilmiy adabiyotlarni o'rganish, tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish metodlari qo'llanildi. Shuningdek, xalqaro va milliy ta'lim sifatini baholash tizimlari bo'yicha ilmiy manbalar tahlil qilinib, o'quv natijalari hamda ta'lim sifati tushunchalarining mazmun-mohiyati aniqlashtirildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'quv natijalari, ta'lim sifati va sifat menejmenti tushunchalari

Pedagogik adabiyotlarda o'quv natijalari ta'lim jarayoni yakunida o'quvchilarda shakllangan bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya va shaxsiy sifatlarning majmui sifatida talqin qilinadi. O'quv natijalari ta'lim maqsadlarining amaliy ifodasi bo'lib, ular o'quvchilarning real yutuqlari orqali namoyon bo'ladi. Ta'lim sifati esa ta'lim jarayonining belgilangan maqsadlar va davlat ta'lim standartlariga muvofiqlik darajasini ifodalaydi. Ta'lim sifati o'quvchilarning bilim darajasi, kompetensiyalarining shakllanishi, pedagogik jarayonning samaradorligi va ta'lim xizmatlari iste'molchilarining qoniqish darajasi orqali baholanadi. Sifat menejmenti tashkilot faoliyatini sifat talablariga muvofiq boshqarishga qaratilgan tizimli faoliyat hisoblanadi. Ta'lim muassasalarida sifat menejmenti ta'lim xizmatlarini rejalashtirish, tashkil etish, monitoring qilish va takomillashtirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Pedagogik yondashuvda sifatning markazida o'quvchi va uning rivojlanishi tursa, menejerlik yondashuvida ta'lim muassasasining umumiy faoliyati va natijadorligi asosiy o'rinni egallaydi. Ta'lim sifatini baholashda natijaviylik va samaradorlik muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi. Natijaviylik ta'lim jarayonida belgilangan maqsadlarga erishish darajasini ifodalaydi. U quyidagi mezonlar orqali aniqlanadi:

- o'quvchilarning bilim darajasi;
- tayanch va fanga oid kompetensiyalarning shakllanishi;
- akademik yutuqlar;
- mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati;

- ijodkorlik va innovatsion faoliyat ko'rsatkichlari.

Samaradorlik esa erishilgan natijalar bilan sarflangan resurslar o'rtasidagi nisbatni ifodalaydi. Ta'lim samaradorligini baholashda:

- vaqt resurslaridan foydalanish darajasi;
- pedagogik texnologiyalarning samarasi;
- moddiy-texnik bazaning holati;
- inson resurslaridan foydalanish sifati;
- iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari hisobga olinadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori natijaviylik har doim ham yuqori samaradorlikni anglatmaydi. Shu sababli zamonaviy ta'lim menejmentida har ikkala ko'rsatkichning uyg'unligini ta'minlash muhim vazifa hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim sifatini boshqarishda bir qator menejerlik yondashuvlari keng qo'llanilmoqda. Mazkur yondashuvga ko'ra ta'lim muassasasi o'zaro bog'langan elementlardan iborat yagona tizim sifatida qaraladi. Ta'lim sifati pedagogik, tashkiliy, moddiy va axborot resurslarining o'zaro uyg'unligi orqali ta'minlanadi. Jarayonli yondashuvda ta'lim sifati alohida faoliyat natijasi emas, balki uzluksiz boshqariladigan jarayon sifatida talqin qilinadi. Bunda rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring va takomillashtirish bosqichlari uzviy bog'langan holda olib boriladi. Umumiy sifat menejmenti konsepsiyasi ta'lim muassasasidagi barcha xodimlarning sifatni ta'minlash jarayonida faol ishtirok etishini nazarda tutadi. Ushbu yondashuv o'quvchilar, ota-onalar, ish beruvchilar va jamiyat ehtiyojlarini hisobga olishga asoslanadi.

PDCA (Plan–Do–Check–Act) modeli sifatni uzluksiz takomillashtirish vositasi hisoblanadi. Ushbu model:

- rejalashtirish;
- amalga oshirish;
- nazorat qilish;
- takomillashtirish bosqichlarini o'z ichiga oladi va ta'lim muassasalarida sifatni boshqarishning samarali mexanizmi sifatida e'tirof etiladi.

O'quv natijalari ta'lim oluvchilarda shakllangan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar majmuini ifodalaydi. Ta'lim sifati esa ta'lim maqsadlariga erishish darajasi, manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini qondirish va ta'lim xizmatlarining samaradorligi bilan tavsiflanadi. Natijaviylik ta'lim maqsadlariga erishish darajasini bildiradi. Samaradorlik esa erishilgan natijalar bilan sarflangan resurslar o'rtasidagi nisbat orqali baholanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yuqori natijaviylik va samaradorlikning uyg'unligi ta'lim sifatining asosiy ko'rsatkichidir. Sifat menejmentida tizimli yondashuv, jarayonli yondashuv, TQM va PDCA modeli keng qo'llaniladi. Ushbu yondashuvlar ta'lim muassasalarida uzluksiz takomillashtirishni ta'minlaydi. O'quv natijalari ta'lim oluvchilarda shakllangan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar majmuini ifodalaydi. Ta'lim sifati esa ta'lim maqsadlariga erishish darajasi, manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini qondirish va ta'lim xizmatlarining samaradorligi bilan tavsiflanadi.

Samaradorlik esa erishilgan natijalar bilan sarflangan resurslar o'rtasidagi nisbat orqali baholanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yuqori natijaviylik va samaradorlikning uyg'unligi ta'lim sifatining asosiy ko'rsatkichidir. Sifat menejmentida tizimli yondashuv, jarayonli yondashuv, TQM va PDCA modeli keng qo'llaniladi. Ushbu yondashuvlar ta'lim muassasalarida uzluksiz takomillashtirishni ta'minlaydi. O'quv natijalari ta'lim oluvchilarda shakllangan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar majmuini ifodalaydi. Ta'lim sifati esa ta'lim maqsadlariga erishish darajasi, manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini qondirish va ta'lim xizmatlarining samaradorligi bilan tavsiflanadi. Natijaviylik ta'lim maqsadlariga erishish darajasini bildiradi. Samaradorlik esa erishilgan natijalar bilan sarflangan resurslar o'rtasidagi nisbat orqali baholanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yuqori natijaviylik va samaradorlikning uyg'unligi ta'lim sifatining asosiy ko'rsatkichidir. Sifat menejmentida tizimli yondashuv, jarayonli yondashuv, TQM va PDCA modeli keng qo'llaniladi. Ushbu yondashuvlar ta'lim muassasalarida uzluksiz takomillashtirishni ta'minlaydi. O'quv

natijalari ta'lim oluvchilarda shakllangan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar majmuini ifodalaydi. Ta'lim sifati esa ta'lim maqsadlariga erishish darajasi, manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini qondirish va ta'lim xizmatlarining samaradorligi bilan tavsiflanadi.

Ta'lim sifati ko'plab omillarga bog'liq. Ular orasida pedagoglarning kasbiy kompetentligi, o'quv dasturlarining zamonaviyligi, ta'lim muhiti, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va boshqaruv samaradorligi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim menejmenti nuqtai nazaridan sifatni boshqarish faqat nazorat qilish emas, balki rejalashtirish, monitoring, baholash va takomillashtirish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli ta'lim sifatini oshirishda strategik boshqaruv elementlaridan foydalanish zarur. Ta'lim sifati ko'plab omillarga bog'liq. Ular orasida pedagoglarning kasbiy kompetentligi, o'quv dasturlarining zamonaviyligi, ta'lim muhiti, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va boshqaruv samaradorligi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim menejmenti nuqtai nazaridan sifatni boshqarish faqat nazorat qilish emas, balki rejalashtirish, monitoring, baholash va takomillashtirish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli ta'lim sifatini oshirishda strategik boshqaruv elementlaridan foydalanish zarur. Ta'lim sifati ko'plab omillarga bog'liq. Ular orasida pedagoglarning kasbiy kompetentligi, o'quv dasturlarining zamonaviyligi, ta'lim muhiti, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va boshqaruv samaradorligi muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim menejmenti nuqtai nazaridan sifatni boshqarish faqat nazorat qilish emas, balki rejalashtirish, monitoring, baholash va takomillashtirish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli ta'lim sifatini oshirishda strategik boshqaruv elementlaridan foydalanish zarur. Ta'lim sifati ko'plab omillarga bog'liq. Ular orasida pedagoglarning kasbiy kompetentligi, o'quv dasturlarining zamonaviyligi, ta'lim muhiti, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va boshqaruv samaradorligi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim menejmenti nuqtai nazaridan sifatni boshqarish faqat nazorat qilish emas, balki rejalashtirish, monitoring, baholash va takomillashtirish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli ta'lim sifatini oshirishda strategik boshqaruv elementlaridan foydalanish zarur. Ta'lim sifati ko'plab omillarga bog'liq. Ular orasida pedagoglarning kasbiy kompetentligi, o'quv dasturlarining zamonaviyligi, ta'lim muhiti, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va boshqaruv samaradorligi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim menejmenti nuqtai nazaridan sifatni boshqarish faqat nazorat qilish emas, balki rejalashtirish, monitoring, baholash va takomillashtirish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Shu sababli ta'lim sifatini oshirishda strategik boshqaruv elementlaridan foydalanish zarur.

XULOSA

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- o'quv natijalari ta'lim jarayonining yakuniy mahsuli bo'lib, o'quvchilarda shakllangan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar orqali namoyon bo'ladi.
- ta'lim sifati pedagogik va menejerlik yondashuvlarining integratsiyasi asosida ta'minlanadi.
- natijaviylik va samaradorlik ta'lim sifatini baholashning asosiy mezonlari hisoblanadi.
- tizimli, jarayonli, TQM va PDCA yondashuvlari ta'lim muassasalarida sifatni boshqarishning samarali mexanizmlarini tashkil etadi.

- ta'lim sifatini oshirish uchun o'quv natijalarini muntazam monitoring qilish va sifat menejmenti tizimlarini takomillashtirib borish zarur.

Shunday qilib, ta'lim sifatini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari o'quv natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. ISO 9001:2015. Quality Management Systems – Requirements. Geneva: International Organization for Standardization, 2015. – 23 p.
2. W.E.Deming Out of the Crisis. Cambridge, MA:MIT Press, 2000–507 p.
3. Juran, J.M. Juran's Quality Handbook. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. – 1136 p.
4. O'.Tolipov, M.Usmonboyeva Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent, 2019.
5. N.A.Muslimov Kasb ta'limi pedagogikasi. Toshkent, 2021.
6. N.A.Muslimov Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Dis. ... ped. fan. doktori - Toshkent, 2007. – B. 85.
7. Джураев.П.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных заведениях профессионального образования. Автореф. дис. док. пед. наук. Санкт-Петербург 1995. – Б. 43-47.